

БАДИЙ ТАРЖИМА ВА ВОСИТАЧИ ТИЛ МУАММОСИ
(“Ўткан кунлар” романининг араб ва инглиз тилларига таржималари
мисолида)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14642915>

Муртазо САЙДУМАРОВ,

Diplomat University доценти, ф.ф.н. ,

Toshkent, O‘zbekiston Тел: [+998 90 824 67 60](tel:+998908246760)

[E-mail: msaydumarov@gmail.com](mailto:msaydumarov@gmail.com)

Махмуда САЙДУМАРОВА,

Амир Султон Унив-ти ўқит-си, Ар-Риёд, Саудия Арабистони,

Тел: +966 55 247 74 54;

[E-mail: msaydumarova@psu.edu.sa](mailto:msaydumarova@psu.edu.sa)

Аннотация. Мақолада “Ўткан кунлар” романида қўлланилган ўзбек маданиятига хос нутқий этикет бирликларининг хорижий тилларга таржима қилиниши хусусиятлари араб ва инглиз тиллари мисолида тадқиқ этилади. Романдаги ўзбек зеҳниятига хос жиҳатларни хорижий тилларга таржима қилишдаги ижобий томонлар билан бир қаторда, мазкур таржималарда йўл қўйилган хато ва камчиликлар, уларнинг сабаблари, таржималардаги воситачи тил роли ўрганилади ҳамда мазкур хатоларни бартараф қилиш бўйича тавсиялар берилади.

Калит сўзлар: Абдулла Қодирий, “Ўткан кунлар”, бадий таржима, воситачи тил, нутқий этикет бирликлари

Аннотация. В статье рассматриваются особенности перевода характерных для узбекской культуры единиц речевого этикета, используемых в романе «Минувшие дни», на иностранные языки на примере нескольких языков – арабского и английского. Помимо положительных сторон перевода единиц речевого этикета узбекской ментальности в романе на иностранные языки, изучаются ошибки и недостатки в этих переводах, их причины, роль языка-посредника в переводах, а также даются рекомендации по устранению этих ошибок.

Ключевые слова: Абдулла Кадири, «Минувшие дни», художественный перевод, язык-посредник, единицы речевого этикета.

Abstract. The article examines the features of translating speech etiquette units characteristic of Uzbek culture used in the novel "Bygone Days" into foreign languages using the example of several languages - Arabic and English. In addition

to the positive aspects of translating the Uzbek mentality in the novel into foreign languages, the errors and shortcomings in these translations, their causes, the role of the intermediary language in translations are studied, and recommendations are given for eliminating these errors.

Key words: *Abdullah Qadiri, “Bygone Days”, literary translation, intermediary language, units of speech etiquette.*

Ўзбек адабиётининг йирик намояндаси, ўзбек романчилигининг асосчиси Абдулла Қодирий қаламига мансуб “Ўткан кунлар” романининг чет тилларга таржималари, шубҳасизки, ўзбек адабиётини ва ўзбек маданиятини дунёга таништиришда беқиёс хизмат қилиши шубҳасиздир. Бадиий таржима соҳасида бирор бадиий асар бир тилдан иккинчи тилга таржима қилинаётганида воситачи тилдан таржима қилиниши ҳозирга қадар таржимачиликда салмоқли ўрин эгаллаб келмоқда. Совет давридан мерос сифатида айтишимиз мумкинки, барча буюк адибларимиз моҳир таржимондирлар. Ўзбек китобхонларига дунё адабиёти намуналарини таништирадиган “Жаҳон адабиёти” журналимизнинг 2023 йилги ва 2024 йилнинг биринчи ярмидаги таржима асарларининг каттагина қисми рус тили орқали таржима қилинган. Ўзбек адабиётимизнинг сара асарлари дунёдаги кўп тилларга рус тили орқали таржима қилинади.

2024 йили Мальта университети Таржимашунослик факультетининг “Инглиз тили ва таржима” бўлими талабалари проф. Сержио Портелли раҳбарлигида ўзбек ҳикоялари намуналарини мальта тилига таржима қилдилар. Мальта тилига қилинган бу таржимага Маҳмуда Сайдумарова томонидан инглиз тилига ўгирилган ва АҚШда “A Collection of Uzbek Short Stories” номи билан нашр этилган ҳикоялар тўплами асос қилиб олинди. Бу тажрибанинг диққатга сазоворли жиҳати шундаки, лойиҳа раҳбари проф. Сержио Портелли таржимон билан алоқа ўрнатиб, таржима жараёнида саволлари бўйича мурожаат қилди. Бу таржимонларнинг ўқувчилар олдидаги ҳис қилаётган масъулияти далилидир.

Маълумки, Ўзбекистон мустақилликка эришгунга қадар жаҳон адабиётининг энг сара асарлари ўзбек тилига кўпинча рус тили орқали, ёки рус тилига таржима қилингандан сўнг амалга оширилган бўлса, ўзбек адабиёти намуналари хорижий тилларга рус тили орқали таржима қилинган. “Ўткан кунлар”нинг Л.Бать ва В.Смирнова томонидан 1958 йили рус тилига қилинган таржимаси, қарийб йигирма беш йил давомида бир неча бор таҳрир қилинган ва 1983 йилги нашрида аввалги нашрлардаги баъзи хато ва камчиликлар тузатилиб, қайта нашр қилинган. Мазкур нашрга бир қатор жиддий тузатишлар киритилишига қарамай, ушбу таржима аслиятга мос келиши тўлиқ эмаслиги

ҳақида фикрлар билдирилган [7]. Кейинчалик рус тилига Муҳаммаднодир Сафаров томонидан қилинган таржима аннотациясида биринчи таржиманинг тўлиқ эмаслиги ва унда ҳаққонийлик ва муаллифнинг асл оҳанги тушиб қолганлиги таъкидланади [1]. Янги таржимада эса муаллиф матнининг тўлиқ берилганлиги ва рус ўқувчиси ўзбек адабиётининг бу ноёб асари билан тўлиқ танишиш имкониятига эга бўлганлиги таъкидланса-да, мазкур таржима бир қатор жиддий камчилик ва хатолардан холи эмас эди [8]. Ўзбек романнавислигидаги дастлабки асар ҳисобланган ушбу романнинг мазкур таржимаси орқали асарни инглиз ва араб тилларига ўгиришда рус тили воситачи тил ролини бажарди.

Америкалик таржимон Марк Риз (Mark Reese) томонидан “Ўткан кунлар”ни инглиз тилига таржима қилиниши [2] ўзбек зиёлилари томонидан жуда илиқ қабул қилинди.

“Ўткан кунлар” романининг инглизча таржимони Марк Риз ўзбек тилидан таржима қилганини таъкидласа-да, таржимани асарнинг аслияти билан қиёслар эканмиз, таржимон баъзи ўринларда аслиятга, баъзи ўринларда эса русча таржимага асосланганлиги ҳам аён бўлади. Таржимон ушбу бадиий таржима жараёнида бир қатор ўзбекча сўзлар ва истилоҳларни транслитерация усулида берган ҳамда ўзбек романининг америкалик ўқувчига тушунарли бўлиши учун 400 дан ортиқ изоҳлар ёзган. Биринчи ўзбек романининг араб тилига таржима қилиниши [3] адабиётимизнинг Араб дунёсида танитиш борасида тарихий бир воқеа бўлиб қолади. Ушбу таржима муаллифи ҳам адибларимиз ва адабиёт-шуносларимиз, ҳам адабиётимиз мухлислари томонидан илиқ қарши олинишига ишончимиз комил.

Асарнинг араб тилига таржимаси ҳақида сўз юритар эканмиз, таржимон профессор Муҳаммад Насриддин ал-Жибалийнинг “Айн Шамс” университети Тиллар факультетида, Подшо Сауд Университетининг Тиллар ва таржима факультетида рус тили устози сифатида илмий-педагогик фаолияти ҳамда Мисрнинг Москвадаги Маданият марказидаги дипломатик фаолияти даврида ҳамда бадиий таржима соҳасидаги орттирган катта тажрибасини таъкидлаган ҳолда, таржимон ушбу асарни араб адабий тилига муваффақиятли таржима қилишга ҳаракат қилганини айтиб ўтмоқчимиз.

Араб адабиётида шеърятдаги “байт” сўзи айни пайтда “уй” деган маънони англатишини эътиборга олиб, биз бадиий асарнинг номини шу “уйнинг эшиги” деб аташимиз мумкин. Ана шу “уй эшиги”нинг жозибадорлиги ўқувчини “уйга киришга”, яъни бадиий асарни мутолаа қилишга чорлайди, қизиқтиради. Демак, асар номининг тўғри танлашга ижодий ёндошиш муҳим омилдир. Шу ўринда М. Н. Ал-Жибалий “Ўтган кунлар” асарини араб тилига “الأيام الخوالي” деб

таржима қилиши, “ماضية” сўзининг мавзуга муносиб синоними бўлган “خوالي” сўзини танлаши таҳсинга сазовордир.

Араб ёзувчиси Ҳамза Муҳаммад Буқарийнинг “Сақифат ас-Сафо” асари дунёнинг бир неча тилларига – инглиз, рус, ўзбек ва япон тилларига таржима қилинган. Бу асарнинг номи инглиз тилида “The Sheltered Quarter” “A Tale of a Boyhood in Mecca from سقيفة الصفا by Hamza Bogary” деб берилган. Албатта асар номининг бу тарзда берилиши инглиззабон ўқувчи учун дарҳол тушунарли бўлади. Рус тилига қилинган таржимада ҳам асарнинг номи сўзма-сўз таржима қилинганида русийзабон ўқувчилар учун савол туғдирмасликнинг олдини олиш мақсадида “Под сенью святынь» деб номланган. Ўзаро диний муштараклик ва шарқ маданиятидаги яқинлик сабабли ҳамда мусулмонлар учун ҳаж амалларини бажаришда маълум бўлган Сафо ва Марва номлари жуда ҳам тушунарли эканлиги асарни “Сафо айвони” деб номлашда ҳеч қандай иккиланишга сабаб бўлмайди.

Араб модернист шоири Солиҳ Замананинг ўзбек тилига таржима қилинган шеърий тўпламига китобнинг арабча номи “عائد من أبيه” (“Отасидан қайтган”, яъни вафот этган ва дафн этилган “Отаси ҳузуридан қайтган”) сарлавҳаси эмас балки, тўпламдаги бошқа шеър асосида “Абадият манзиллари” деб олинди.

Шу ўринда бир салбий тажриба қаторида, саудия адабиётида ХХI аср бошларида яратилган, араб китобхонлари ўртасида катта шов-шувга сабаб бўлган Ража ас-Сонеънинг “Риёз қизлари” романи асари ҳақида тўхталмоқчимиз. Бу роман дунёнинг 35 та тилига таржима қилинди, асар нашр қилинганидан бошлаб икки йил ичида етти марта қайта нашр этилди. Роман барча тилларга ўз номи билан “Риёз қизлари” деб таржима қилинди. Фақат рус тилига қилинган таржимада негадир “SEX в восточном городе” деб таржима қилинган ва биринчи сўз инглизча ҳарфлар билан ёзилган. Албатта, адабиёт танқидчилари томонидан ҳам, ижтимоий тармоқларда ҳам китоб номи нотўғри таржима қилинганлиги ҳақида эътирозлар билдирилган.

“Ўткан кунлар”нинг арабча ва инглизча таржималарига қайтсак. Таржимон М. Ал-Жибалий романнинг араб тилида равон ўқилишини таъминлаш учун ўз имкониятларини ишга солган ва муваффақиятга эришишга астойдил ҳаракат қилган деб айтиш мумкин. Жумлалар араб адабий тилида чиройли тузилган. Адабий таржима талабларидан келиб чиққан ҳолда ушбу адабий асарда Абдулла Қодирий томонидан қўлланилган нутқий этикет бирликлари, ўзбек мақоллари ва фразеологизмларнинг рус тилидаги таржимаси орқали бўлса ҳам арабча эквивалентларини муваффақиятли қўллашга эришган. Масалан, “Юрган дарё, ўтирган бурё (бўйра)” (русча: “Идущий подобен реке, сидящий же - циновке”), (инглизча: “Those who walk are a river, those who sit are a reed mat”)

мақолини араб тилидаги эквиваленти сифатида "الحركة بركة" ("Харакат баракадир"), "Тенг тенги билан, тезак қопи билан" (русча: "Ровня к ровне, а кизяку место в мешке"), (инглизча: "Equal to equal, type with type, dung in its very own bag") мақоли арабчага "كل إناء على قدر غطائه" ("Хар бир идиш ўз қопқоғига мос") деб таржима қилинган бўлса, "Пичоқни аввал ўзинга ур, оғримаса бошқага" (русча: "Ударь ножом сначала себя, и если не будет больно, ударь другого"), (инглизча: "Cut yourself first with knife; and if it not hurt, then cut another with it") мақоли "لا ترض لغيرك ما لا ترضاه لنفسك" ("Ўзинга муносиб кўрмаган нарсани бошқага муносиб кўрма") каби арабча мақолларни бериш орқали амалга оширган.

Шу билан бир қаторда, ҳар қандай ижодий ишда камчилик ва нуқсонлар учраши табиий ҳол бўлганидек, ушбу таржималар аввало аслиятдан эмас, балки русчадан амалга оширилганлиги сабабли бўлса керак, бир қатор жиддий хатолардан холи эмас. Улар ҳақида қисқача тўхталиб ўтсак.

Арабча таржимада асар қаҳрамонларининг исмлари Ойбадақ (أبيداق، أبيداق), Ҳомид (حامد، حميد), Сайфи (سيفي، صايفي، صافي) каби исмлар турли ўринларда турлича ёзилган. Нормухаммад (نورمحمد) исми эса Нурмухаммад (نورمحمد) деб берилган¹. Олим ва Алим исмлари бир-биридан фарқланмай ҳар икки исм ҳам (عليم) тарзида берилган. Географик жойлар номлари: Қўқон (كوكان، قوقان، قوقند)، Андижон (أنديجان، أنديجون)، Фарғона (فرغانة، فيرجان، فرجان) номлари, маҳалла ва қабристон номи "Хўжа Маъоз (خوجة معوز، خوجة معوز) турли ўринларда турлича шаклларида берилган. Лавозимлар: "қушбеги" (قوشبكي، والي)، "қўрбоши" (قورباشي، رئيس الشرطة، صاحب الشرطة) каби сўзлар ва уруғ номи "қорачопон" (القاره تشوبان، القاره تشابان) таржимаси ҳам бир хил берилмаган.. Қариндошликни билдирувчи "опа" сўзи бир неча ўринда "хола" деб, "тоға" сўзи "амаки" деб, "хола" сўзи эса "амма" деб таржима қилинган. Инглизча таржимада эса исмлар ва жой номларини ёзишда бундай камчиликлар кузатилмайди. Бир асар доирасида бир қаҳрамоннинг исми турли ўринларда турлича ёзилиши, худди шу каби географик номлар – шаҳарларнинг номлари ҳам турли ўринларда турлича ёзилиши, бир хил лавозимнинг ҳам турли ўринда турлича ёзилиши ҳам бадиий асарнинг, ҳам таржиманинг қийматини тушириб юборади.

Юқорида таъкидлаганимиздек, ушбу бадиий асардаги қўлланилган нутқий этикет бирликларининг хорижий тилларга тўғри таржима қилиниши ўзбек зеҳниятини, ўзбек жамиятидаги урф-одатлар ва ўзаро хушмуомалалик муносабатларини кўрсатиб беришда ўта муҳимдир. Ана шундай ҳолатлардан

¹ Эҳтимол, таржимада "Нормухаммад" (نورمحمد) дан куёра "Нурмухаммад" (نورمحمد) деб берилишдан мақсад арабча "نار" сўздан қочиб бўлса керак. Лекин фикримизча, исми таржимада ўзгартирмай, балки шарҳ этиш мақсадга мувофиқ бўлар эди.

бири Отабек тижорат мақсадида Марғилонга келганида уни икки киши - Раҳмат ва Ҳомид кўргани, зиёрат қилгани келгани эпизодини кўриб чиқайлик. Бу бир томондан тижорат мақсадида келган Отабек билан савдо масалаларида суҳбатлашиш бўлса, иккинчи томондан Тошкентдан келган меҳмонга нисбатан ҳурмат кўрсатиш белгисидир. Суҳбат давомида Раҳмат Отабекка карвонсаройдан уларнинг уйига кўчиб ўтишни ва уларнинг меҳмони бўлишни таклиф этади. Отабек эса ўз ўрнида унга ҳам ҳурмат кўрсатиб, “кўчиб ўтиш унинг учун оғир (ёки қийин)” эканлигини айтиб, чиройли тарзда узр сўрайди.

“Бу саройдан сизларникига кўчишим оғир, - деди Отабек, - аммо отангизнинг зиёратларига боришга ҳар қачон ҳозирман”.

“Мне не хотелось бы переезжать из этого караван-сарая, - ответил Атабек, - а вот посетить вашего отца я готов в любое время” [7-13]. “It is inconvenient for me to leave this serai at this moment,” said Otabek, “but I am ready to visit your father anytime” [3- 28]. “لا أرغب في الانتقال من هذا النزل، لكنني مستعد لزيارة والدك في أي وقت”.

Ушбу ҳолатда суҳбатдошнинг таклифига нисбатан билдирилган рад жавоби услуби араб тилига ўгиришда воситачи тил бўлган рус тилидаги таржимада йўл қўйилган хато туфайли нутқий этикет бирлигига хос бўлган маъно етказиб берилмаган. Суҳбатдошнинг “Меҳмонхонадан бизникига кўчиб ўтинг” деган таклифига “Мен буни хоҳламайман” деб жавоб бериш кўпол муомала ҳисобланади. Айнан ана шундай ҳолат рус тилидаги “Мне не хотелось” ибораси сабабли араб тилига “لا أرغب” деб таржима қилинган. Инглиз тилига қилинган таржима маъно жиҳатидан ҳам, услуб жиҳатидан ҳам ўзбекча нутқий этикет бирлигига мос келади. Арабча таржимада бир қатор сўзларнинг нотўғри таржима қилиниши сабабли баъзи ўринлар ўқувчи учун тушунарсиз бўлиб қолган. Масалан. “Оловни қўятуриб, қудаларга дастурхон олиб чиқингиз” жумласи рус тилига “Бросьте возиться, Несите скорее дастархан для сватов” деб ўгирилган. Натижада ушбу жумладаги “қудалар” сўзининг арабчага таржима қилишда русча “сваты” (русча маъноси: 1.совчилар, 2.қудалар) сўзининг 1-маъноси олинганлиги сабабли араб тилига “совчилар” (الخطاب) деб таржима қилинган ва асарнинг арабча таржимасида Мирзакарим кутидор Зиё шоҳичи ва Ҳасанали ташрифи мақсадини “Оловни қўятуриб, совчиларга дастурхон олиб чиқингиз” жумласидан тушунмаётганлиги баён этилади. Бу эса ўқувчида савол туғдириши мумкин.

Инглизча таржимада эса айнан шу жумла аслиятга зид равишда, асл матнда мавжуд бўлмаган ўзбекча сўз транслитерация тарзида қўлланилган: “Leave off with building your fire and prepare the tablecloth for your newly arrived *sovchi*” [3-62]. Аслиятдаги “қудалар” сўзи ўрнига инглизча таржимада “совчи” сўзи берилган. “Пояфзал растаси” сўз бирикмаси ҳам араб тилида турлича:

“пояфзал дўкони” (محل الأحذية), “пояфзал дўконлари” (محلات الأحذية), “этиқдўз йўлаги” (درب الإسكافي), “этиқдўз ямоқчи минтақаси” (منطقة الإسكافي) тарзида берилган.

“Тўйбека ўзининг совуб қолган ошини емак учун ... ўлтурди” жумласи ҳам арабчага “جلست بالقرب من أفتاب آيم لتأكل مما تبقى من طعام الضيوف” – “Тўйбека меҳмонлардан қолган овқатдан емак учун ... ўлтурди” деб таржима қилинган.

Асардаги баъзи жумлалар мутлақо қарама-қарши маънода таржима қилиниши ҳам Қодирий услубини, Қодирий қаламини бузиб талқин қилишдир. “Бизнинг бекларга ҳукм вақтида ҳам мушовир бўлмоқ имконсиз нарсадир” жумласи “إن القيام بدور المستشار عندما يتخذ حكامنا قرارًا ليس مهمة مستحيلة”, яъни “Бизнинг бекларга ҳукм вақтида ҳам мушовир бўлмоқ имконсиз эмас” деб аксинча маънода таржима қилинган. Асарнинг асл матнида мавжуд бўлмаган, лекин русча таржимада таржимон томонидан киритилган баъзи иборалар ҳам арабча, ҳам инглизча матнда пайдо бўлган:

- ... икки даричалик бир уй ...

- домишко, с двумя низкими окошками, ... что служили одновременно и дверями.

“the hovel, perhaps recently built, with two low-set windows and locked shutters that also served the dubious function of doors” [3-215]. الكوخ، الذي ربما بُني مؤخرًا، به نافذتان منخفضتان ومصاريع مقلعة تخدم أيضًا وظيفة الأبواب

Рус тилига қилинган таржимадаги бундай хато натижасида ҳам рус ўқувчисида, ҳам инглиз ўқувчисида, ҳам араб ўқувчисида баъзи ўзбек уйларида эшик ўрнида деразадан фойдаланар эканлар деган тушунча ҳосил бўлиши мумкин.

Арабча таржимада аслиятда бўлмаган “икки кабутар каби” (مثل زوجين من الحمام), “тухум қўймоқчи бўлиб, жой тополмай питиллаган товуқдек” (فأصبحت كالدجاجة التي تريد أن تضع البيضة ولا تجد مكانًا، ولم تهدأ) каби Қодирий қаламига мансуб бўлмаган иборалар ва жумлалар араб таржимони томонидан киритилган.

Юқоридаги мисолнинг акси ўлароқ, қуйидаги мисолда образлик тизимини яратишдаги муаллиф услубини бузган ҳолда русча ва арабча таржимада ўхшатиш сўзи тушириб қолдирилган:

“Кумуш бақадек қотиб ўлтурган Зайнабга қаради”.

“Кумуш взглянула на застывшую Зайнаб”.

“نظرت كوموش إلى وينب التي تجمدت”

“Kumush looked at Zainab, who sat motionless like a frog”.

Инглизча таржимада бу ўринда аслиятга тўлиқ мос равишда берилган. “Майдон икки таноб кенгликда эди” жумласи (كانت مساحة الفناء تبلغ مترين تقريبًا) деб, яъни “Ҳовли майдони тахминан икки метр эди” деб таржима қилинган. Бу

ўринда араб таржимони русча таржимадан фойдаланмаган. Чунки рус тилига қилинган таржимада “Двор занимал около двух тананов земли” деб таржима қилинган ва “таноб” (“танап”) сўзига “*турли минтақаларда турлича бўлган, 0,15 дан 0,5 га гача бўлган майдон ўлчови*” деб изоҳ берилган. Маълумки, ўзбекча “таноб” сўзи узунлик ўлчови сифатида 39,9 метрни, майдон ўлчови сифатида 900 квадрат метрни ифодалайди. Шу сабабдан ҳам “икки таноб”ни “икки метр” деб таржима қилиш кўпол хатодир. Агар араб таржимони шу ўринда русча таржимага эътиборлироқ қараганда мақсадга мувофиқ бўлар эди. Ўлчовларга нисбатан эътиборсизликка яна бир мисолни кўриб чиқсак: “Бу кунги беш дақиқа орасида бўлиб ўткан воқеани ҳеч бир йўсун билан миясига сиғдира олмас”.

“То, что произошло с ним нынче вечером, в течение каких-нибудь пяти секунд, никак не укладывалось у него в голове”.

As for Otabek, attempted to review his situation. He could only process event five seconds at a time. He felt uncertain about what in fact had occurred and what might be a trick of the mind.

فكل ما وقع له في مساء ذلك اليوم لا يمكن أن يستوعبه خلال خمس ثوان

Кўриб турганимиздек, русча таржимадаги хато сабабли инглизча ва арабча таржималарда хатога йўл қўйилган, ва маъно ўзгаришига олиб келган. Арабчада эса “Ўша куни бўлиб ўтган воқеани беш сония ичида миясига сиғдира олмас” деган маъно акс эттирилган. Қуйидаги жумлаларни кўриб чиқайлик:

“Майли, *бисотдан у-буни* сотиб пул қилиб бераман”.

“Ладно, продам *что-нибудь из дорогих нарядов*, соберу денег”.

“I will sell *one of my expensive dresses* and pay the money.”

“سأبيع شيئاً من ثيابي الثمينة، وسأدير المال اللازم”.

Ўзбек тилидаги асли араб тилидан ўзлаштирилган “бисот” сўзи фақатгина қимматбаҳо кийимларни эмас, балки инсонга тегишли бўлган ҳар қандай мол-мулкни англатади. Бу ўринда эса инглиз ва араб тилига қилинган таржималарнинг ҳар иккисида ҳам рус тилига қилинган нотўғри таржима (*что-нибудь из дорогих нарядов*) асосида Ўзбек ойимнинг “*бисотдан у-бу*” деган ибораси “*қимматбаҳо кўйлақларимдан бири*” деб нотўғри талқин қилинган.

“Рафиқам Саодат чин саъида эди”.

“Жена моя - недаром ее звали Саодат - действительно сделала меня счастливым”. “Saodat, my wife, indeed made me happy”.

“جعلتني سعادتي، زوجتي، سعيداً بالفعل”.

Бу ўринда ҳам инглизча ва арабча таржималар рус тилидаги жумлага муқобил келади, лекин аслиятдаги маънони билдирмайди. Қуйидаги иборадаги “чиққан” сўзи русчага “чаққан” деб таржима қилиниши натижасида “илон

чиққан кўча”ни русча хато таъсирида инглиз таржимони ҳам, араб таржимони ҳам “илон чаққан жой” деб таржима қилган.

“оналар таъбирича, «илон чиқган» бу кўча”,

“те места, где, как говорят наши матери, «ужалила гадюка»,

“the place where, as our mothers say, he “was bitten by snake”,

المكان الذي، كما تقول أمهاتنا "لدغته فيه الأفعى

Баъзи ўринларда ҳам инглиз тилига, ҳам араб тилига русча хато туфайли аслиятдаги маънога мутлақо қарама-қарши маъно таржима қилинган.

“Сиз фотиҳа берсангиз ва Отабек амр берса мен худо ҳаққи ёмоннинг бошини олишдан қайтсам”.

“Пусть отдаст мне приказ, а вы все благословите меня, и я, ей-богу, сниму головы мерзавцам!”

“Otabek give the order, I would not refuse the removal of an evildoer’s head!” he exclaimed”.

“فليعطني الأمر، ولتباركوني جميعًا، ووالله لأقطعن رؤوس الأوغاد”

Яна бир мисол: “Мусулмонкул Ўтаббойга қаради, ундан хабарсизлик жавобини олғач, сўзида давом этти”.

“Утаббай ответил, что осведомлен о происходящем. Мусульманкул продолжал”. “... said Musulmanqul turning to Utaboi”.

Perceiving his unresponsiveness as indifference, he continued to divulge the new information.

“فأجابه أوتاباي بأنه على علم بما يحدث هناك، ثم تابع مسلمان قل”

Кўриб турганимиздек, воситачи тилдаги хато туфайли, аслиятдаги ушбу жумла бундан аввалги мисолдаги каби араб тилига мутлақо зид равишда таржима қилинган, инглиз тилидаги таржима эса тушунарсиз бўлган.

Муайян бир жамиятда қўлланилаётган нутқий этикет бирлиги ана шу жамият аъзосига нисбатан муносабатнинг салбий ёки ижобий эканлигини кўрсатади. Ана шундай сўзлар нотўғри таржима қилиниши сабабли ўта кўпол хатоларга йўқ қўйилган. Масалан, Содиқни кўчада турган пайтида ўтиб кетаётган дўстлари бир базмга мажбурлаб олиб кетишади ва улардан бири унга “Юр, юр, *итбачча*, жинни-минни бўлдингми?” дейди, таржимада эса бу жумла (“*هيا، سري، انطلقى، أيتها العاهرة. هل فقدت عقلك؟*”) шаклида берилган, яъни “*итвачча*” сўзи “*фоҳиша*” деб таржима қилинган ва бунинг устига Содиққа нисбатан муаннас жинсда мурожаат шакли қўлланилган.

Воситачи тилдаги таржимада йўл қўйилган хато туфайли қуйидаги жумла ҳам араб ўқувчисига тушунарсиз бўлади ва ўзбек халқи зехнияти ҳақида нотўғри тушунча ҳосил бўлишига олиб келади. Мана шундай хатоларга мисоллар келтирамиз:

“Уста Алим ўз уйига дўкон [тўқувчилик дастгоҳи] қурган экан, гилалаб (гиналаб) юрмасин деб фотиҳага келган эдим”.

“Уста Алим построил себе мастерскую, я и приходил к нему помолиться, чтоб она не покосилась”.

“Usta Alim finished building a workshop in his house, and I came to bless it for him so that did not lean to the side.”

لقد انتهى الأسطى عليم من بناء الورشة في منزله، وجئت لأباركها له؛ حتى لا تميل إلى الجانب
яъни, ушбу жумланинг русча, инглизча ва арабча маъноларига кўра “Уста Фарфи уста Алимнинг уйига у қурган дўкон – тўқувчилик дастгоҳи “қийшайиб кетмаслиги учун” (чтоб она не покосилась) (so that did not lean to the side) (حتى لا تميل إلى الجانب) дуо-фотиҳа қилгани келган экан”.

Асардаги “Худо ёмонга жазо бературган бўлса, шундоқ бўлар экан” жумласи рус тилига “Значит, сам бог помог мне покарать дурных людей” деб ўгирилган. Инглизча таржима ҳам аслиятга деярлик мос келмайди: “I was alone. One is enough if God wishes to punish the wicked. [2-305]. Арабчага ҳам русча жумла асосида ўгирилган: “وهذا يعني أن الله وحده من ساعدني على معاقبة الأشرار”. Бу ўринда асарнинг бош қахрамони бўлган сўзловчи ўз жасоратини (уч жинойтчига нисбатан бир ўзи қарши туришинини) муаллифнинг баён этиши бўйича камтарлик қилиб, бу “Худо ёмонга жазо берадиган бўлса, шундай бўларкан” деган ибораси воситачи тилдаги хато туфайли ҳам инглиз тилига, ҳам араб тилига таржима қилишда ўз маъно хусусиятини йўқотган.

Сухбатдошга нисбатан қўлланилаётган фразеологизм ёки мақолларнинг таржимасидаги эквивалентлик нутқий этикетдаги салбийлик ёки ижобийлик кўрсаткичидир. Асарда муаллиф томондан бир сухбатдошнинг иккинчисига нисбатан қўллаган “Эгасини сийлаган итига суяк ташлар, қилмоқчисиз-да, баракалла!” жумласи ҳам рус тилига: “Молодец, вы поступили как преданный пес”, деб кўпол равишда нотўғри таржима қилинган. Ушбу жумла инглизчага ҳам “Well done! Your act like a faithful dog” ([2 - 350], арабчага ҳам “أحسنّت، لقد” “تصرفت مثل كلب وفي مخلص” аслиятга эмас, балки русча таржимага мос равишда нотўғри таржима қилинган ва “Баракалла, сиз вафодор ит каби иш қилдингиз” деган маънони англатади. Албатта, бу ўринда ушбу жумла араб тилига “أحسنّت، لقد” “تصرفت مثل ما يقولون، يُكرم صاحبه من يرمي عظامًا لكلبه” деб ўгирилса, аслиятга уйғун бўлар эди.

Ўзбек жамияти ҳақида, ўзбек жамиятидаги ижтимоий муносабатларга доир тушунчаларни адабий асар орқали чет тилида ўқувчиларга тўғри етказиб бериш муҳимдир. Шу ўринда араб таржимонининг йўл қўйган хатолари туфайли ўзбек урф-одатлари ҳақида нотўғри тушунча ҳосил бўлиши ҳақида икки ҳолатни кўриб чиқамиз.

Уста Алим Отабекка ўз ҳаёти ҳақида сўзлаб берар экан, у асли кўқонлик бўлиб, ўн етти ёшга кирганида Марғилонга келиб, тўқувчи устага шогирд тушганини, кейин эса тўқувчи уста бўлганини баён этади. Асардаги “Тўқувчилик ҳунарига шогирд тушдим” араб тилига “وتدربت في محل خياط” деб, яъни “тикувчилик ҳунарига шогирд тушдим” деб таржима қилинган. Бу хато бир неча бор такрорланади ва ҳатто “мато” сўзи ҳам араб тилига “кўйлак” деб таржима қилинади. Марғилон шаҳри қадимдан тўқувчилик ҳунари билан машҳур бўлган, қадимдан эркаклар тўқувчилик дастгоҳларида атлас ва адрас каби матолар тўқиганлар, лекин эркаклар аёллар учун кўйлак тикмаганлар ва тикувчи бўлиб ишламаганлар. Ушбу хато кейинги бир қатор жумлаларда “أخونا” ва “الأسطى الخياط” каби ибораларда, яъни “тикувчи уста акамиз”, “тикувчи уста аканг” каби ибораларда ҳам такрорланган.

Ўзбек жамиятидаги тўй маросимини баён этишни араб тилига баён этишда нотўғри тушунчага сабаб бўладиган хатога яна бир мисол кўриб чиқамиз. Тўй маросимида одатларни баён этишдаги “янгалар куяв сўрадилар” жумласи араб тилига “جاء أصهاره يدعونه” деб, яъни “унинг қудалари / қайноғалари (яъни эркаклар) келиб, уни чақирдилар” маъносида таржима қилинган. Бу ердаги арабча “صهر” (“أصهار”) турмуш қуриш орқали ўрнатилган қариндошликни англатади ва “أنسب” (“أنساب”) сўзи каби “қайинота, қайиноға, қайинука, куёв, почча” маъноларида қўлланилиши мумкин. Русча таржимага мурожаат қилсак, бу жумла “за женихом явились янга - свахи” деб таржима қилинганини кўрамыз. Инглиз тилида эса ушбу жумла “the yangas asked the groom” шаклида берилган. Рус тилида “янга” сўзи ўзидан кейин келаётган “свахи” сўзи билан тушунтирилса, инглиз тилида берилган “yangas” бундан олдинги ўринларда шарҳлаб берилган. Амма арабча таржимада қўлланилган “أصهار” сўзи эса эркакларни ифодалайди. Буни кейинги ўринларда келаётган жумлалар орқали ҳам шундай тушуниш мумкин. “Сўнг Отабек ичкарига узатилди”, “И Атабека повели в ичкари”, “and they brought Atabek to Ich Kari”. Бу араб тилида “واصطحبوا” “أتابك إلى الداخل” деб берилган. Давоми: “Отабек янгалар кутиб турган тарафка юрди”, “Атабек двинулся за свахами”, “Otabek walked toward to yangas”. Араб тилида “سار أتابك معهم إلى عروسه”. Арабча таржимадаги сўнгги икки жумлада қўлланилган сўзлар “اصطحبوا” (“олиб бордилар, ҳамроҳлик қилдилар”) феъл шакли ва “معهم” (“улар билан”) бирикмасидаги кўшилиб ёзилувчи олмош III шахс, кўплик, эркак жинсини ифодалайди. Натижада, ушбу жумла орқали ўзбек жамиятига ҳам, араб жамиятига ҳам хос бўлмаган вазият юзага келади. Гўёки бу ерда куёвни келиннинг хонасига эркаклар бошлаб кирадилар деган маънони англатади. Бундай ҳолат эса бизнинг ўзбек тўйларига ҳам, араб тўйларига ҳам хос бўлмаган ҳолатдир.

Нотўғри таржимага Отабек ва Али суҳбатидан бир мисол келтирамиз. “ - *Маргилонлиқ хотинингиздан болангиз бордир? / - Йўқ... / - [Бола] Бўлса ҳам турмадими, уйланганингизга анча йил бўлган шекиллик? / - Турмади”.*

Русча: “ - *От маргиланской жены у вас уже, наверное, есть дети? / - Нет... /-Ведь вы уже несколько лет как женаты...Не живут, что ли?/-Не живут..”* - " *أظن أن لديك أبناء من زوجتك في مرغلان؟! - / - كلا. / - أنت متزوج منذ عدة سنوات. / - لا نعيش سوياً. " ألا تعيشان معاً، أم ماذا؟! / -*

Бу арабча жумлани ўзбек тилига қайта таржима қилсак:

“-*Маргилонлиқ хотинингиздан болаларингиз бор деб ўйлайман? / - Йўқ... / - Ростданми? Уйланганингизга анча йил бўлган-ку. Бирга яшамайсизларми ёки нима? / - Бирга яшамаймиз”.*

Инглизча таржимани кўрамиз: “*Have you had a child with your Margilani wife? / “No..” / “You have been married for several ears now. Did they perish young? / “Thet’s right, they passed away.”*

Кўриб турганимиздек, бу ўриндаги жумланинг араб тилига таржимаси аслиятга ҳам, русча таржимага ҳам мувофиқ келмайди. Инглизча таржимада эса маъно тўғри етказиб берилган.

Асли араб тилидан ўзлаштирилган бир қатор сўзлар, масалан, “астағфируллоҳ” (أستغفرالله) сўзи “Аллоҳ сени кечирсин” (سامحك الله), “субхоноллоҳ” (سبحان الله) бир ўринда “эй худо” (يا إلهي), бошқа жойда эса “ажабо” (يا للعجب) тарзида, “баракалла” (بارك الله) сўзи эса “сенга раҳмат” (شكرا لك) тарзида нотўғри ўгирилган.

Таржимада бир қатор ақидавий кўпол хатоларнинг йўл қўйилишига ҳам нотўғри қилинган русча таржима сабаб бўлган. Асарда келтирилган “*гунбазга рўбарў қилиб солинган айвон-зиёратхона бор*” жумласи араб тилига “*بُنيت شرفة* “منفصلة للحجاج مقابل القبة”, яъни “*гунбазга рўбарў қилиб ҳожилар учун алоҳида айвон солинган*” деб таржима қилинган ва ушбу таржимадан Қодирийнинг ёзиши бўйича, “*ўзбек халқи қабристонни ҳаж қилар экан*” деган маъно келиб чиқади. Қиёсланг:

“Гунбазга рўбарў қилиб солинган айвон-зиёратхона бор”.

“Напротив мазара стоял айван-приют для паломников”.

“A separate veranda for pilgrims was built opposite the cupola” [2-269]. “*بُنيت شرفة منفصلة للحجاج مقابل القبة*”

Асардаги 2-бўлимнинг “2. Қоронғи кунлар” қисмида Абдулла Қодирий Ўзбек-ойим тилидан Отабек ҳақида гапириб, унинг ҳақиғага “*ҳар нучукда дуодан қолмайлиқ*”, деб Зайнабни *домланикига қистар эди*” деб ёзади. Ушбу жумла рус тилига “*Во всяком случае, надо продолжать ворожбу*», - думала она и заставляла Зайнаб ходить к гадалыщикам и колдунам” деб, араб тилига эса:

على أية حال، يجب أن نكمل في طريق العرافة والسحر"، هكذا كانت تفكر، لذا دفعت زينب هي الأخرى إلى الذهاب للعرافين والسحرة. деб ўғирилган, яъни: “*Ҳар ҳолда фолбинлик и сеҳр-жоду йўлини давом эттириши керак, деб ўйларди ва шунинг учун ҳам Зайнабни фолбинлар ва сеҳргарларга боришга ундарди*”. Бу ўринда Қодирий томонидан қўлланган “домла” сўзи русча “гадальщик” ва “колдун” сўзига кўра, араб тилига (العرافين والسحرة) “фолбинлар” ва “сеҳргарлар” деб таржима қилинган. Асардаги 2-бўлимнинг “16. Ой-куни яқин эди” қисмида Кумушнинг онасига ёзган мактубида “*Бу кун бешинчи кундан бери раҳматлик бувим арвоҳига атаб қуръон бошладим, хатим қилиб бағишлайман*” жумласи араб тилига *اليوم هو اليوم الخامس منذ أن بدأت الصلاة على روح جدتي الراحلة* деб, яъни “*Бугун марҳум бувимнинг руҳига атаб намоз ўқишни бошлаганимнинг бешинчи куни*” деб таржима қилинган. Бундай қўпол хатонинг сабаби яна ўша русча “*начала молиться*” ибораси бўлиб, ушбу жумлани араб тилига *اليوم هو اليوم الخامس منذ أن بدأت تلاوة القرآن* деб таржима қилинса, мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Шу ўринда яна бир жумла таржимасида бир сўз таржимада тушиб қолиши, маънони ўзгартириб юборишга олиб келганлигини таъкидламоқчимиз: “*чиллалик уйга кечаси кўчадан келиб кириш яхши эмас*” жумласи араб тилига: *يجب ألا يدخل أحد على المرأة بعد الولادة خلال الأربعين يومًا الأولى، وخاصة إذا كان قادمًا من الشارع مباشرة.* деб таржима қилинган, яъни, “*аёл ёнига туққанидан сўнг биринчи қирқ кун ичида ҳеч ким кирмаслиги керак, айниқса у тўғри кўчадан келган бўлса*”. Бу ерда биргина “*кечаси*” сўзининг тушириб қолдирилиши маъно ўзгаришига олиб келган.

Бадий асар таржимасида муаллифнинг услубини сақлаб қолиш ўқувчига ўша жамиятдаги ижтимоий муносабатлар ҳақида тушунча беради. “Ўтган кунлар” романида асар воқеалари юз берган даврдаги оилавий муносабатлар Мирзакарим қутидор тилидан унинг Офтоб ойимга мурожаатида ва Кумуш тилидан унинг Отабек ва Зайнаб билан биргаликдаги суҳбатида Қодирий томонидан очиб берилган.

“*Мен сенга айтиб қўяй, Кумуш, - деди турар экан қутидор Офтоб ойимга*”. Эътибор берилса, бу ерда Мирзакарим қутидор хотинига унинг исмини эмас, балки қизининг исмини айтиб мурожаат қиляпти. Худди шу каби мисолни Қодирийнинг яна бир асари “Меҳробдан чаён” романида ҳам кўрамиз:

“*Нигор ойим югуриб эрининг орқасидан чиқди:*

– *Ҳай, Раъно! – деди ҳавлида кетиб борган маҳдумга, – нонларимизнинг суви қочқан, хамир қилишига вақт оз, бозордан иссиғ нон олдирасизми?*” [7]

«*Нигор-аим окликнула мужа.*

– Муженек! – сказала она. – У нас все лепешки черствые. Замесить тесто времени нет. Надо бы купить на базаре горячих лепешек» [5].

Ушбу парча араб тилига куйидагича таржима қилинган [6]:
وخرجت نيجار آيم وخلف زوجها المتسرع في باحة البيت، وأوقفته قائلة:

يا رجل، إن الخبز لدينا قد يبس، والوقت لا يكفي لنخبز في البيت، فهلا اشتريت الخبز من السوق؟
Кўриб турганимиздек, бу ўринда Нигор оймнинг турмуш ўртоғига қизини исмини айтиб мурожаат қилиши русчага “муженек” деб, арабчага эса “يا رجل”, яъни “эй киши” деб ўгирилган.

Баъзи аёллар турмуш ўртоғининг исмини айтмай, у ҳақида “бу киши” деб гапиради. Ушбу одат Фарғона водийсида, айниқса, Марғилон шаҳрида ҳозиргача сақланиб қолган. Бу рус тилига “Кумуш, имей в виду, я пригласил на сегодня одного гостя. А Офтоб-аим сказал:” деб ўгирилган ва араб тилига ҳам шундай таржима қилинган: - كوموش، اعلمي أنني قد دعوت اليوم وقال لها وهو ينهض للخروج: - كumuشнинг Отабек ва Зайнаб билан биргаликдаги суҳбатини ҳам кўрайлик.

Бу киши бўлса, нега биравни ўртасига тушасан, деб мендан хафа -
فغضبوا مني لأنني أتدخل في شئون غيري

«Бу киши» Кумушнинг ёлгон уюшдиришидан кулди,

Атабек смеялся, слушая «ложную легенду», сочиняемую Кумуш. ضحك أتابك وهو يستمع إلى هذه "الحكاية المختلقة" من تأليف كوموش

Бу каби хатолар араб ўқувчисидан ушбу таржима орқали ўзбек жамияти, маданияти ва урф-одатлари ҳақида нотўғри тасаввур ҳосил қилиши мумкин.

Таржима жараёнида асарда мавжуд бўлган бир қатор жумлалар таржима қилинмай тушириб қолдирилган ва асарда мавжуд бўлмаган бир қатор иборалар ва жумлалар таржимон томонидан киритилган. Бу эса Абдулла Қодирий услубининг бузилишига олиб келган. Таржимада грамматик хатолар ҳам мавжуд, шулардан баъзилари ҳақида тўхталамиз, масалан: وبدأ النسوة بالطبع، كنت أحمق أنا وبالطبع، كنت أحمق أنا وبالطبع، كنت أحمق أنا وبالطبع، بدأت النسوة أيضًا، بؤليشي، ملاكًا، إنها ... ملاكًا، أيضًا، أختين، إنها ... ملاكًا، بؤليشي، أزواجهن يعرفون، إنها ... أختان، بؤليشي، أزواجهن يعرفون، إنها ... أختان

Хулоса. Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романини инглиз ва араб тилларига таржима қилишда асосан воситачи тилдан фойдалангани сабабли таржимонлар кўп ўринларда аслиятдан фарқ қиладиган даражада бир қатор куйидаги жиддий хатоларга йўл қўйилган:

- асар қахрамонларининг исмлари турли ўринларда турлича ёзилган;
- географик жой номлари турли ўринларда турлича ёзилган;
- уруғлар номлари ёзилишида хатоларга йўл қўйилган;

– вақт ва ўлчов бирликларини таржима қилишда хатоларга йўл қўйилган;
– асардаги баъзи жумлалар мутлақо тескари маънода таржима қилинган;
– аслиятда мавжуд бўлган баъзи жумлалар таржима қилинмай, тушириб қолдирилган;

– инглизча ва арабча таржималарда воситачи тилда йўл қўйилган хатолар туфайли аслиятда мавжуд бўлмаган жумлалар киритилган;

– аслиятда мавжуд бўлган жумлаларнинг тушириб қолдирилиши ёки аслиятда мавжуд бўлмаган жумлаларнинг таржимонлар томонидан киритилиши муаллиф услубининг бузилишига сабаб бўлган.

Бадий таржима орқали халқлар ўзаро бир-бирлари билан танишишлари, бир жамиятнинг маданияти, урф-одатлари ва зеҳниятини ҳамда ана шу халқлар тилидаги нутқий этикет бирликларини ўрганишлари муҳим эканлигини таъкидлаган ҳолда, ҳар қандай бадий асар таржимасини амалга оширишда, уларни нашр қилишда соҳа мутахассислари билан яқиндан ҳамкорлик қилиш ҳаётий зарурат эканлигини таъкидлаймиз.

Шунингдек, юқорида кўрсатилган хато ва камчиликларни мазкур асарларнинг кейинги таржималарида ёки ушбу таржималарнинг кейинги нашрларида бартараф этилишини мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар ва манбалар:

[1]. Кадыри. Минувшие дни. Роман. Перевод с узбекского Мухаммаднодира Сафарова.– Т.; Главная редакция издательско-полиграфической компании «Шарк». 2009. 430 с

[2]. “O‘tkan kunlar”. Bygone Days by Abdullah Qodiriy. Translated by Mark Reese. Nashville TN, USA. 2018.

[3]. Abdullah Qadiri, al-Ayyam al-Khavali. Tarjamat dr. Muhammad Nasr al-Gebaly. “Dar al-Ma’arif li-n-nashr”, al-Qahira. 2024.

[4]. Абдулла Қодирий. Меҳробдан чаён. Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкент. 1994.

[5]. А.Кадыри. Скорпион из алтаря. Перевод с узбекского Л. Бать и В. Смирновой. Издательство «Художественная литература». Москва. 1964

[6]. عبدالله قادري. عقرب في المحراب. رواية. ترجمة سيد محمود كاساني. مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 2024.

[7]. Касимова, З. О переводе роман «Минувшие дни». В журнале «Преподавание языка и литературы». № 6, 2006 г. Ташкент, стр. 67- 78.

[8]. Дилмурод Куронов, Феруза Ҳабибуллаева. “Ўткан кунлар” таржимаси: таҳлил ва тавсиялар. «Жаҳон адабиёти» журнали, 2018 йил, 7-сон.